

NEMIS TILI DARSLARIDA O'QISH KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING AHAMIYATI

Bo'ribayeva Sharofat Abduraxmanovna

Xalqaro Nordik Universiteti

Katta o'qituvchisi,

E-mail: b.sharofat@nordicuniversity.org

ORCID:0009-0000-3065-6607

Annotatsiya Ushbu maqola chet tili darslarida o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan. Maqolada o'qish retseptiv nutq faoliyati sifatida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda va talabalar hamda o'quvchilar motivatsiyasini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qilishi xususida ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalarining o sun'iy intellekt quv jarayonini samarali tashkil qilishdagi beqiyos imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: chet tili o'qitish metodikasi, o'qish kompetensiyasi, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, retseptiv nutq faoliyati.

Аннотация Данная статья посвящена роли и значению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в развитии компетенции чтения на занятиях по иностранному языку. В статье также подчеркивается, что чтение, как рецептивный вид речевой деятельности, служит важным инструментом для развития навыков говорения и повышения мотивации учащихся и студентов. Кроме того, анализируются уникальные возможности инструментов искусственного интеллекта в эффективной организации учебного процесса.

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, компетенция чтения, искусственный интеллект, дифференцированный подход, рецептивная речевая деятельность.

Abstract This article focuses on the role and significance of artificial intelligence (AI) technologies in developing reading competence in foreign language classes. The paper also highlights that reading, as a receptive speech activity, serves as a vital tool in cultivating speaking skills and enhancing the motivation of learners. Additionally, the unparalleled capabilities of artificial intelligence tools in effectively organizing the educational process are analyzed.

Keywords: foreign language teaching methodology, reading competence, artificial intelligence, differentiated approach, receptive speech activity.

KIRISH. Bugungi globallashuv davrida chet tillarini puxta egallash zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Shu bois O'zbekistonda ham chet tillarini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, yoshlarga xalqaro standartlarga mos ravishda bilim berish davlatimizning ustivor siyosati darajasiga ko'tarildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda chet tillarini o'qitish sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, umumta'lim maktablari, akademik litsey va oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning zamonaviy uslubda tashkillashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu borada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasida tatbiq qilinishi samarali natijalarga olib kelmoqda. Bu esa talaba va o'quvchilarning til kompetensiyalarini, xususan, o'qish, tinglash, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ular sun'iy intellekt yordamida o'z qiziqishlariga mos matnlar bilan ishlash, notanish so'zlarni tarjima qilish, talaffuz va mazmunni yaxshiroq anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, ta'lim jarayoni interaktiv, qiziqarli va samarali tus oladi.

ASOSIY QISM. Chet tilini o'rganish jarayonida o'qish retseptiv nutq faoliyati sifatida alohida o'rin tutadi. Chunki o'qish orqali o'quvchi yangi ma'lumotlarni qabul qiladi, lug'at boyligini oshiradi, grammatik bilimlarini mustahkamlaydi hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ba'zi olimlarning fikricha o'qish chet tilini o'rganishda bosh maqsad sifatida qaralmasada, chet tilida gapirishni o'rgatishda muhim hal qiluvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan,

o'qish kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish chet tili ta'limining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. "O'qish deganda harfiy belgilarda ifodalangan nutqiy axborotni idrok etish va uni mazmunini payqash jarayoni tushuniladi".¹ "Barcha neyrolog olimlari ta'kidlaganidek, o'qish — inson miyasining axborotni qayta ishlash borasidagi eng yuqori darajadagi faoliyatlaridan biridir. Shunga ko'ra o'qish juda murakkab jarayon hisoblanadi, chunki unda turli xil jarayonlar ulkan tezlikda bir vaqtning o'zida amalga oshadi".² Talaba yoki o'quvchi chet tilida o'qiyotganda, u nafaqat lingvistik shaklni tahlil qiladi, balki madaniy, leksik va grammatik qatlamlarni sinxron ravishda qayta ishlaydi. Aynan shu o'rinda, ushbu murakkab jarayonni yengillashtirish va optimallashtirish uchun bugungi kunda Sun'iy Intellekt (SI) dasturlari o'qituvchi va o'quvchilarga eng maqbul yechimlarni taklif etmoqda.

„Sun'iy intellekt informatikaning alohida sohasi bo'lib odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'gatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shuq'ullanadi".³ Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar, xususan chatbotlar, til o'rganishda muhim vosita sifatida qaralmoqda. Quyida biz nemis tili darslarida samarali foydalanilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari xususida to'xtalib o'tmoqchimiz. ChatGPT yoki Claude kabi sun'iy intellekt modellari orqali o'qituvchi bitta asl matnni bir necha soniya ichida har xil til darajalari (A2, B1, B2) uchun moslashtirib bera oladi. Bu geterogen (aralash darajali) guruhlarda o'qish darslarini samarali tashkil etishning samarali yo'lidir.

Matnni o'qib tushunishni tekshirish (Leseverstehen) uchun sun'iy intellekt bir zumda turli xil mashqlar: ko'p tanlovli testlar (Multiple-Choice), to'g'ri/no to'g'ri (Richtig/Falsch) savollari yoki ochiq turdagi savollarni ishlab chiqa oladi. O'qish jarayonida uchraydigan murakkab toponimlar, antroponimlar va milliy

¹ Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 218 б.

² So lernen Kinder erfolgreich Deutsch. Hg. vom Goethe-Institut. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2016. S.32

³ Xayrullayeva G. Sun'iy intellekt va adabiy ta'lim. Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali. worldlyknowledge nashriyoti. 2 dekabr, 2024. 72 b

koloritga oid soʻzlarni sunʼiy intellekt kontekstdan kelib chiqib tarjima qiladi va ular ustida ishlashga oid mashqlar yaratib beradi. Bu oʻquvchining diqqati chalgʻimasdan, asosiy matn mazmunini anglashi va axborot qabul qilish ehtiyojini qondirishiga zamin yaratadi.

Nemis tilini chet tili sifatida oʻqitish sohasida olib borilayotgan soʻnggi tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan media-resurslar, podkast matnlari va interaktiv oʻqish materiallari oʻquvchilarda matn ustida ishlash motivatsiyasini oshirishga yaqindan yordam beradi va dars samaradorligini oshirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

XULOSA. Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, chet tili darslarida oʻqish murakkab jarayon boʻlib, inson kognitiv qobiliyatlarining yuqori nuqtasi hamda maʼlumot qidirish vositasidir. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining chet tili darslariga integratsiya qilinishi dars samaradorligini oshirishda va talabalar hamda oʻquvchilarning chet tilini oʻrganishga boʻlgan **motivatsiyasini** oshirishga yaqindan yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
2. Xayrullayeva G. Sunʼiy intellekt va adabiy taʼlim. Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali. worldlyknowledge nashriyoti. 2 dekabr, 2024.
3. So lernen Kinder erfolgreich Deutsch. Hg. vom Goethe-Institut. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2016